

Go_Innoland Letters

Proyecto innovador

"El proyecto persigue asegurar la viabilidad de las entidades asociativas a largo plazo como medio para asegurar la rentabilidad de la producción de sus socios.

El proyecto innovador de GO_Innoland: las ventajas de agrupar la producción agrícola

Justificación

El GO DE Innovación Social en la Gestión de Tierras (GO INNOLAND) propone mecanismos de innovación basados en diferentes formulas de agrupación y gestión de tierras, llamados Iniciativas de Gestión Común de Tierras (IGCs) para solucionar el abandono y la falta de competitividad de empresas asociativas, en áreas minifundistas de cítricos, frutas de hueso, frutos secos, viñedo y olivar.

El proyecto persigue asegurar la viabilidad de las entidades asociativas a largo plazo como medio para asegurar la rentabilidad de la producción de sus socios.

Por un lado, encontramos entidades con capacidad para aumentar su producción y mejorar su rentabilidad y por otro lado muchos propietarios de tierras no profesionalizados en el sector agroalimentario que abandonan sus cultivos.

Desde el GO entendemos que cualquier solución pasa por explotaciones dimensionadas y profesionales. Para ello, planteamos esquemas de gestión común para adaptar la producción a las exigencias del mercado bajo criterios técnicos. Por ello, el proyecto promueve que sean las cooperativas líderes de su proyecto productivo a través de la gestión en común de las parcelas y la planificación de la campaña de producción de acuerdo con sus necesidades.

¿Quiénes participan del GO_Innoland?

"En el GO INNOLAND participan la Cooperativa Rural San Vicent, la Universitat Politècnica de València, la Fundación Cajamar, dos cooperativas de 2º grado (ANECOOP y la Unió) y las Federaciones de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Murcia, con la colaboración de Cooperativas Agroalimentarias de España."

En el GO INNOLAND participan la Cooperativa Rural San Vicent, la Universitat Politècnica de València, la Fundación Cajamar, dos cooperativas de 2º grado (ANECOOP y la Unió) y las Federaciones de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Murcia, con la colaboración de Cooperativas Agroalimentarias de España.

El proyecto de innovación tiene como **objetivo principal**: Diseñar y poner en funcionamiento una herramienta Catalizadora de Iniciativas de Gestión Común (CIGC) que ponga a prueba y difunda mecanismos de innovación basados en la gestión de tierras para solucionar el problema de la infrutilización de tierras y la falta de competitividad de explotaciones y empresas cooperativas u otras formas jurídicas asociativas. Las Iniciativas de Gestión Común (IGC) agrupan a un conjunto de personas físicas o jurídicas titulares de parcelas que, vinculadas entre sí y manifestando su voluntad expresamente son consideradas como una unidad a efectos de la puesta en marcha de un plan de gestión tendente al cultivo en común o al desarrollo de actividades complementarias agrarias.

Objetivos y resultados esperados

Objetivo general	Diseñar y poner en funcionamiento una herramienta Catalizadora de Iniciativas de Gestión Común (CIGC) que ponga a prueba y difunda mecanismos de innovación social basados en la gestión de tierras para solucionar el problema de la infrutilización de tierras y la falta de competitividad de explotaciones y empresas cooperativas u otras formas jurídicas asociativas.
Objetivo específico 1:	Desarrollar un espacio de emprendimiento de IGCs que facilite la incorporación de mecanismos de gestión que permitan optimizar la producción de cítricos, frutales y otros cultivos leñosos y hortalizas para potenciar la comercialización de producción propia. Ello incluye además la creación una red para la innovación social orientada a IGCs y a agricultores y agricultoras socias. Este espacio reunirá expertos multidisciplinares y entidades de diferentes ámbitos que faciliten el asesoramiento, formación, acceso a recursos y acompañamiento de los proyectos de las IGCs interesadas.
Objetivo específico 2:	Acompañar y divulgar d o s proyectos emblemáticos ("flagship") q ue permita contrastar todas las fases del proceso de innovación social, desde su concepción hasta la implementación de los sistemas de comunicación interna con los socios de las entidades asociativas, de gestión de parcelas, de planificación de la producción y de su financiación.
Objetivo específico 3:	Elaborar una caja de herramientas para la gestión común de tierras que incluya protocolos y una hoja de ruta para las diferentes fases del proceso de la herramienta de catalizadora. Estos protocolos y guías recogerán lecciones aprendidas y una hoja de ruta para la puesta en marcha de IGC.
Resultado 1 del objetivo específico 1.	Se pone en marcha una plataforma de interconexión entre actores para sistematización e intercambio de experiencias y buenas prácticas en IGCs. La "Red".
Resultado 2 del objetivo específico 1.	Se pone en marcha el Espacio de Emprendimiento, incluyendo un programa de sensibilización, un programa de diagnóstico de IGCs, un programa de acompañamiento estratégico y un programa de apoyo a la implementación.
Resultado 1 del objetivo específico 2.	Se acompañan los proyectos emblemáticos de gestión común de parcelas en la Cooperativa Rural San Vicent y en el programa de la Unió. Se establece de un sistema de seguimiento y evaluación de resultados ambientales y económicos de las parcelas y cooperativas involucradas.
Resultado 2 del objetivo específico 2.	Sistematización de experiencias de Rural San Vicent y de la Unió. Se divulgan las buenas prácticas a otras cooperativas.

Otros resultados. Resultado 1 del objetivo específico 3.	Se redactan Protocolos, acompañados de fichas prácticas, vídeos y herramientas Web. Los componentes de la Caja de Herramientas para IGCs, incluyen los siguientes módulos: <ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico participativo • Contratos y aspectos jurídicos • Financiación de IGCs • Sistemas de gestión de parcelas, con herramientas de seguimiento económico, ambiental y geolocalización.
--	--

La catalizadora de IGC

Como se ha indicado, desde el Go InnoLand se propone la formulación y construcción de una herramienta **Catalizadora de iniciativas de Gestión Común (CIGC)**. La Catalizadora nace con el objetivo de aportar soluciones al abandono y aprovechar las oportunidades de la innovación social en el marco de las entidades asociativas a través de la gestión común de tierras. Se trata de generar un espacio de construcción, formación y apoyo a entidades asociativas y proyectos productivos a través de la gestión común de tierras. Esto contribuye de manera directa a la revitalización de las entidades agrarias y, en consecuencia, a la reducción del abandono.

Se abrirá un espacio de emprendimiento hacia la innovación social en la gestión de tierras de entidades cooperativas y proyectos productivos. Esta herramienta catalizadora de entidades asociativas agroalimentarias debe entenderse como un dispositivo diseñado para favorecer la viabilidad de proyectos empresariales mediante una amplia gama de enfoques innovadores a través de la formación en gestión común de tierras, generación de sinergias, de espacios de trabajo, así como de acceso a re- cursos productivos (tierra, capital social, etc.).

El espacio de emprendimiento se organiza en tres Niveles de desarrollo de los proyectos de IGCs:

- Nivel 1: Sensibilización y autodiagnóstico de problemas estructurales de las cooperativas participantes.
- Nivel 2: Formulación de estrategias de las cooperativas que están dispuestas a emprender IGCs.

Proyectos piloto emblemáticos IGC

"Se desarrollarán dos proyectos piloto o emblemáticos de IGC, basados en la experiencia inicial de las Cooperativas San Vicent Ferrer de Benaguasil y la Unió. Los proyectos emprendidos en Rural San Vicent y en la Unió están aún en sus etapas iniciales, por lo que requieren de un acompañamiento para asegurar que se realizan las inversiones necesarias (financiación propia y de otros programas) y se hace un seguimiento técnico y contable de las parcelas y de los profesionales incorporados a la actividad, con una comunicación ágil a socios y propietarios de parcelas."

- Nivel 3: Implementación de las estrategias.

El recorrido de las IGC puede contemplarse desde un enfoque de emprendimiento desde donde el espacio creado "incubará" las iniciativas.

Imagen 1. Espacio de emprendimiento de iniciativas de gestión en común

Se desarrollarán dos **proyectos piloto o emblemáticos de IGC**, basados en la experiencia inicial de las Cooperativas San Vicent Ferrer de Benaguasil y la Unió. Los proyectos emprendidos en Rural San Vicent y en la Unió están aún en sus etapas iniciales, por lo que requieren de un acompañamiento para asegurar que se realizan las inversiones necesarias (financiación propia y de otros programas) y se hace un seguimiento técnico y contable de las parcelas y de los profesionales incorporados a la actividad, con una comunicación ágil a socios y propietarios de parcelas.

Al final del proceso quedarán identificados dos tipos de actores. Por un lado, agentes que presentan un perfil fundamentalmente agricultor (dedican la mayor parte de su jornada a la agricultura y es su principal fuente de ingresos). La existencia de este tipo de socio dinámico y emprendedor es clave para aportar innovación y vitalidad a la Cooperativa.

Por tanto, una base emprendedora debe existir como mínimo en un proyecto de estas características. Un segundo perfil lo dan los propietarios de parcelas que se incorporan a los proyectos a través del modelo de cesión a las cooperativas. Aquí las cooperativas asumirán el control y la gestión de las parcelas (previo acuerdo con el socio o propietario). De esta manera deja de ser una mera comercializadora y adopta un papel más proactivo en la toma de decisiones sobre la gestión y planificación de las parcelas.

Go_Innoland Letters

¿QUIENES SOMOS?

NUESTROS SOCIOS

NUESTRAS REDES

#GO_INNOLAND

GOINNOLAND.WORDPRES.COM

ENERO 2020

4

NEW DOCUMENTS CREATED

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

GO_InnoLand Letters

Esta licencia no permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. Además, la distribución de estas obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.